

ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ХАРАЖАТЛАРИ ҲИСОБИ ВА МАҲСУЛОТ ТАННАРХИНИ КАЛЬКУЛЯЦИЯ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ

Рахматуллаев Миржалол Хатам ўғли

Тошкент ахборот технологиялари университети

бош аудитори

Аннотация: Асосий ишлаб чиқариш харажатларини ҳужжатларда тўғри ва ўз вақтида расмийлаштириш хўжалик субъектида бошқарув ҳисобининг самарали ишлашини таъминлайди. Шу билан биргаликда ҳисоб маълумотлари асосида унинг ишлаб чиқариш фаолиятини таҳлил қилиш ва келгусидаги фаолиятни режалаштириш имкониятини яратади.

Калит сўзлар: Умумишлаб чиқариш харажатлари, иқтисодий элементлар, журнал-ордер, норматив усул.

2010-«Асосий ишлаб чиқариш» ва 2310-«Ёрдамчи ишлаб чиқариш» ҳисобварақлари бўйича аналитик ҳисоб ҳар бир маҳсулот тури, калькуляция бандлари ва бажарилган жойи бўйича алоҳида юритилади. Бунинг учун аналитик ҳисоб карточкаси юритилади.

2510-«Умумишлаб чиқариш харажатлари» ҳисобварағи бўйича аналитик ҳисоб 12-қайдномада юритилади. 12-қайднома шахмат шаклида бўлиб, тегишли графаларга ҳисобварақлар бўйича хўжалик муомалаларининг суммаси ёзилади.

Цехлар бўйича харажатлар акс эттирилиб ва №12-қайдномада жами маълумотлар чиқарилгандан сўнг, цех қайдномалари харажатлари жамланади. Якуний маълумотларни «Корреспондентлашадиган ҳисобварақлар жами» жадвалига, қайдноманинг орқа томонига ёзилади. Юқоридаги маълумотлар

№10-журнал-ордерда харажатлар бўйича синтетик ҳисобварақларда ёзув учун асос бўлиб хизмат қилади.

Бундан сўнг бутун корхонада харажатлар ва ишлаб чиқариш фаолияти бўйича натижаларни аниқлаш лозим. Бунинг учун №12 ва 15-қайдномаларда ҳисобга олинган ишлаб чиқариш харажатларини иқтисодий элементлар ва харажатлар йўналиши бўйича умумлаштириб таҳлил этиш ва синтетик ҳисобварақлар бўйича кредит оборотини аниқлаш керак. Бу маълумотлар Бош китобни юритишга асос бўлади.

Корхона бўйича ишлаб чиқариш харажатларини №10-журнал ордерда жамланади. Ушбу журнал-ордер шахмат қайдномаси принципига асосан тузилади. Кредит ҳисобварақлар устунлар бўйича, дебет ҳисобварақлар қаторлар бўйича жойлаштирилган. Яъни ишлаб чиқариш харажатлари синтетик ҳисобварақлар системаси қаторлар бўйича жойлаштирилган. Устунлар ва қаторлар бўйича маълумотлар йиғилганда натижалар бир-бирига мос келиши керак. №10-журнал-ордер маълумотлари ишлаб чиқариш харажатларини иқтисодий элементлар бўйича аниқлаш учун ҳамда таннарх ҳисоблаш учун асос бўлиб хизмат қилади. №10-журнал-ордер якуний маълумотларини №10-1-журнал-ордернинг қатори бўйича кўчирилади. №10-1-журнал-ордер 10-журнал-ордернинг давоми бўлиб ҳисобланади. Унда №10-журнал-ордердаги кредит бўйича ҳисобварақлар обороти акс эттирилади ва ноишлаб чиқариш ҳисобварақлар дебети билан корреспонденциялашади.

Якуний маълумотлар жамланиб, кредит бўйича ҳисобварақлар оборот суммалари аниқланади ва Бош китобга кўчирилади. Бош китоб йиллик ҳисоботларни асосини ташкил этувчи якуний маълумотнома бўлиб

ҳисобланади. Ушбу китобда маълум давр мобайнида ҳар бир ҳисобварақ бўйича хўжалик операциялари обороти акс эттирилади.

Ишлаб чиқариш харажатлари ҳисоби ва маҳсулот таннархини калькуляция қилиш усули деб, у ёки бу маҳсулот бирлигининг таннархини аниқлашда қўлланиладиган усуллар тизимига айтилади.

У ёки бу калькуляция усулини қўллаш қуйидаги асосий омиллар билан аниқланади: ишлаб чиқариш тури ва мураккаблиги, ишлаб чиқарилаётган маҳсулот номенклатураси, характери, тугалланмаган ишлаб чиқариш ҳажми, ишлаб чиқариш жараёнининг узун-қисқалиги ва ҳоказо.

Ишлаб чиқариш тури ва мураккаблиги, ишлаб чиқарилаётган маҳсулот номенклатураси ва характери, ишлаб чиқариш жараёнининг узун-қисқалиги ва бошқа омилларга кўра калькуляция қилишнинг 4 усули мавжуд.

Калькуляция қилишнинг оддий усули. Бу усул тугалланмаган ишлаб чиқариш бўлмаган ёки оз миқдорда бўлган, оддий ишлаб чиқаришга мансуб бўлган хўжалик субъектларида қўлланилади. Ушбу усулда ҳисобот даврида ишлаб чиқаришга тааллуқли барча харажатларнинг умумий қиймати аниқланиб, бу харажатлар маҳсулот турлари ўртасида маълум кўрсаткичларга (ўртача режа таннархи, асосий ишчиларнинг иш ҳақи, материаллар харажати ва бошқалар) мутаносиб равишда тақсимланади.

Жараёнлар бўйича маҳсулот таннархи калькуляцияси. Бу усул кўпинча металлургия, тўқимачилик ва бошқа саноатнинг шунга ўхшаш тармоқларида қўлланилиши мумкин.

Жараёнлар бўйича харажатларни ҳисобга олиш усули маҳсулот ишлаб чиқаришда хом-ашёнинг бир неча жараёндан ўтганидан сўнг тайёр маҳсулот ҳолига келадиغان ишлаб чиқаришларда қўлланилади.

Маҳсулот ишлаб чиқаришнинг охирига жараёнидан ташқари ҳар бир жараён ниҳоясига етказилган хом-ашёга ишлов бериш босқичи бўлиб, унинг натижасида корхона яқуний, истеъмолга яроқли тайёр маҳсулот эмас, балки

Ўзида ишлаб чиқарилган ярим тайёр маҳсулот олади. Олинган ярим тайёр маҳсулотлар корхонада ишлаб чиқаришнинг кейинги босқичларида фойдаланилиши билан бирга, у кейинчалик ярим тайёр маҳсулот ёки бутловчи қисм сифатида сотилиши ҳам мумкин.

Жараёнлар бўйича харажатларни ҳисобга олиш усули барча корхоналарда бир хил эмас. Баъзи корхоналарда тўғри харажатлар бухгалтерия ҳисобида алоҳида бир жараён бўйича акс эттирилади, хом-ашёнинг дастлабки қиймати эса фақат биринчи жараён маҳсулоти таннархига киритилади. Яқуний маҳсулотнинг таннархи барча жараёнлар харажатлари суммасидан иборат бўлади.

Буюртмали усул. Калькуляция қилишнинг буюртмали усули мураккаб маҳсулот, яқка тартибда маҳсулот ишлаб чиқаришда, тажриба ишларини бажаришда қўлланилади. Бу усулнинг моҳияти шундан иборатки, бунда барча асосий харажатлар ҳар бир ишлаб чиқаришда буюртмачи учун алоҳида ҳисобга олинади. Ҳар бир буюртмага буюртма варағи очилиб, бу ерда харажатлар йиғилади. Қабул қилинган буюртма маҳсус китобларда рўйхатга олинади ва унга навбатдаги рақам бириктирилиб, ушбу рақам буюртма тайёр ҳолга келтирилгунга қадар унинг шифри бўлиб туради. Буюртма бажарилиши мобайнида расмийлаштирилган ҳамма дастлабки ҳужжатларда ана шу шифр қўйиб борилади. Буюртма маҳсулот тайёр ҳолга келтирилгандан сўнг варақа ёпилади.

Ишлаб чиқариш буюртмалари четдан маҳсулотнинг маълум турларини ишлаб чиқариш учун берилади. Бошқа харажатлар эса цех ёки корхона бўйича ҳисоб қилинади, айрим ишлаб чиқариш буюртмалари таннархини калькуляциялашда уларнинг таннархи бирон-бир кўрсаткичга мутаносиб равишда тақсимлаш йўли билан ўтказилади. Буюртмали усулда харажатлар ҳисоби ва калькуляциялаш объекти айрим ишлаб чиқариш буюртмалари

ҳисобланади. Буюртманинг ҳақиқий таннархи ҳар ойда эмас, балки буюртма тайёр бўлганидан кейин аниқланади.

Калькуляция қилишнинг норматив усули. Норматив усулнинг устунлиги шундан иборатки, у меъёрдан четга чиқиш бўйича бошқариш тамойилини бажаришга ёрдам беради. Яъни харажатларни ҳамма моддалари бўйича меъёрдан четга чиқишини даврий аниқланиши, бошқарувга оператив аралашини талаб этадиган маълумот етказиб беришга имкон яратади.

Норматив усул фақатгина ҳисоб усули бўлибгина қолмай, балки хўжалик юритиш усули ҳамдир. Бошқариш, ҳисоб ва назорат усули сифатида норматив усул хўжалик фаолиятини режалаштириш, ҳисобга олиш ва таҳлил қилиш ўртасида тор боғлиқликни таъминлайди.

Норматив усулни асосий мақсади – меъёрдан четга чиқишни бир тизимда ҳисобга олиш ҳамда меъёрлаштиришни, техника-технологияни, ишлаб чиқаришни ва меҳнатни такомиллаштириш асосида ишлаб чиқаришни оператив (тезкор) бошқаришдир.

Норматив усул таннарх шаклланишини комплекс бошқариш тизимидир. Шунинг учун уни қайта ишлаш ва жорий қилишда бирлашма бошқарувининг ҳамма хизматлари иштирок этиши лозим. Яъни норматив усулни қайта ишлаш ва жорий этишда, авваламбор, қуйидаги бошқарув хизматлари иштирок этади: режа-иқтисод бошқаруви, ҳисоб ва ҳисобот бошқаруви, материал-техник таъминоти, бош технолог, бош конструктор, бош энергетик, техник меъёрлаштириш бўлимлари.

Норматив усулнинг асосий тамойиллари қуйидагилардир:

- маҳсулотнинг меъёрдаги таннархи аниқланади, бунинг учун норматив калькуляция тузилади;
- ҳисобот оyi давомида асосий ишлаб чиқариш харажатларининг ҳақиқий суммаси эмас, балки ҳақиқий суммаси билан меъёрлаштирилган суммаси ўртасидаги фарқ, яъни меъёрдан четга чиқиш ҳисобга олинади;

- ҳисобот даври давомида меъёрларнинг ўзгаришлари ҳам ҳисобга олинади.

Норматив усулнинг мураккаблиги эса шундан иборатки, у куйидагиларга асосланган бўлиши керак:

- тўғри ташкил қилинган норматив хўжалик;
- илмий-техник жиҳатдан асосланган меъёрларнинг мавжудлиги;
- барча харажатлар бўйича бухгалтерия ҳужжатларини ўз вақтида расмийлаштириш ва улар устидан назорат олиб бориш;
- ҳисоб ишларини бажаришда компьютерлардан кенгроқ фойдаланиш.

Фақатгина ана шу талаблар бажарилган ҳоллардагина ҳақиқий норматив усул ҳақида гапириш мумкин.

Норматив усулда маҳсулотнинг ҳақиқий таннархи куйидагича аниқланади:

$$ХТ = МТ \pm МЧ + МУ,$$

бу ерда:

ХТ - ҳақиқий таннарх;

МТ - меъёрдаги таннарх;

МЧ - меъёрдан четга чиқиш;

МУ - меъёрнинг ўзгариши.

Калькуляция қилишнинг норматив усули ишлаб чиқариш харажатлари устидан тезкор назорат олиб бориш, корхона ички ишлаб чиқариш резервларини аниқлаш ва уларни ишга солиш имкониятини беради. Шунинг учун бу усул энг долзарб ва илғор усул ҳисобланади.

Бунинг учун ҳар бир хўжалик юритувчи субъект ўз фаолият йўналиши бўйича таннархни пасайтириш омиллари тўғрисида кенг ва чуқур тасаввурга эга бўлиши лозим. Умумий ҳолда, мамлакатимиз корхоналарида таннархни пасайтиришнинг асосий йўналишлари сифатида куйидагиларга алоҳида эътибор қаратиш мақсадга мувофиқдир.

Чизмадан кўринадика таннархнинг пасайтиришнинг асосий йўналишларидан бири бу моддий харажатлардан самарали фойдаланиш ҳисобланади. Шу боис, фирма ва компанияларда моддий харажатлар ҳисоби ва таҳлилига алоҳида аҳамият қаратилиши зарур.

1-чизма. Таннархни пасайтиришнинг асосий йўналишлари.

Шу ўринда айтиш мумкинки, маҳсулот таннархини пасайтириш муаммолари мамлакатимизда олиб борилаётган иқтисодий ислохотларда ҳам мужассамлашган. Жумладан, 2013 йилда мамлакатимизда глобал молиявий-иқтисодий инқирознинг салбий оқибатларини бартараф этишда хўжалик юритувчи субъектларнинг иқтисодиётимиздаги етакчи тармоқ ва соҳаларда маҳсулот таннархини туширишга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш борасидаги таклифлари маъқулланганини қайд этиш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати :

1. Ignatenki N.N., Vylegzhanina E.V. Sebestoimost kak faktor finansovoy rezultatnosti predpriyatiya.
- 2 . Lunin P.A. Three costs and self-calculation of scientific and technical production: Nauka i nauchnoe obslujivanie

3. Uchet zatrat na proizvodstvo i kalkirovanie sebestoimosti produktsii na predpriyatiyax neftegazobyvayushchey promyshlennosti.